

Torre de Hércules

Propuesta de inscripción de bienes en la Lista de Patrimonio Mundial

01/2008

CRÉDITOS

Xunta de Galicia

Conselleira de Cultura e Deporte. Ánxela Bugallo Rodríguez

Director Xeral de Patrimonio Cultural. Felipe Arias Vilas

Subdirector Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Federico Garrido Villa

0. DOCUMENTO DE INICIO: Instituto de Estudios Torre de Hércules

1. DOCUMENTO FINAL: Consellería de Cultura e Deporte a través de un equipo multidisciplinar de técnicos compuesto por:

- 1.1 **Asesor Científico:** José María Bello Diéguez. Arqueólogo. Director del Museo Arqueológico de A Coruña
- 1.2 **Coordinación:** Federico Garrido Villa. Arquitecto. Subdirector Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais
- 1.3 **Dirección:** Ana Goy Diz. Historiadora del Arte. Profesora Titular de la Universidad de Santiago de Compostela
- 1.4 **Documentación, archivo y elaboración de textos:** Ana Goy Diz.
- 1.5 **Análisis del estado de conservación:**
 - Gerónimo Lozano Apolo. Arquitecto técnico e Ingeniero aeronáutico
 - Rosa Benavides García. Restauradora
 - Dulce María Trigo Cousillas. Arquitecta
 - Juan Manuel Doce Porto. Arquitecto
- 1.6 **Fotogrametría original:** Pablo Latorre y Leandro Cámara. Arquitectos
- 1.7 **Planimetría del Edificio:** Dulce María Trigo Cousillas y Juan Manuel Doce Porto. Redibujada y completada de la original de Pablo Latorre y Leandro Cámara
- 1.8 **Mapas geográficos y planos urbanísticos y de protección:** María González Rumbo. Arquitecta
- 1.9 **Maquetación:** Belén Pernas Brandariz, María González Rumbo, Dulce María Trigo Cousillas y Juan Manuel Doce Porto.
- 1.10 **Traducción al Inglés:** Jon Brokenbrow
- 1.11 **Impresión:** Grafisant SL

APORTACIÓN DE IMÁGENES

FACTORÍA GRÁFICA: Serie de ilustraciones titulada Fotos no Túnel: (A Torre de Hércules na Coruña do século II, Século II, Faro. Século II, no século XI, Séculos XII_XIII) Copyright 1998 Enrique Cabarcos/FACTORÍA GRÁFICA)

TADEL: Fotografía de la Inscripción romana.

IAGO MAZOY: video promocional e imagen de la Portada.

Servicios Técnicos de la Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura e Deporte: Victoria Rodríguez Solórzano, Manuel Chaín Pérez, Remigio Rodríguez Mantiñán, Enrique Fernández Seara, Paz Varela, Juan Antonio Naveira Seoane.

Pablo Latorre, Leandro Cámara, Manuel Durán, Gerónimo Lozano, Ana Goy, J.M. Doce, Dulce Trigo, Manuel Chaín Pérez.

COLABORADORES

José María Bello. Arqueólogo. Director Museo Arqueolóxico da Coruña. Codirector excavaciones en la Torre en 1992

Segundo Pardo-Ciárraga. Presidente del Instituto de Estudios Torre de Hércules

Pablo Latorre y Leandro Cámara. Arquitectos directores de las obras de restauración en 1992

Luis Caballero Zoreda. Arqueólogo codirector de las excavaciones arqueológicas en 1992. Centro Estudios Históricos CSIC

Miguel Ángel Núñez. Dibujos de las Fábricas interiores de la Torre

Manuel Durán Fuentes. Ingeniero de Caminos, canales y puertos. Documentación sobre faros romanos

Concello da Coruña. Concellaría de Cultura

Autoridade Portuaria da Coruña

AGRADECIMIENTOS

José María Bello Diéguez (Museo Arqueolóxico e Histórico de A Coruña /Instituto Torre de Hércules) Manuel Durán Fuentes (Ingeniero de caminos canales y puertos) Guillermo Escrigas (C.G.A.I.) María Sira Fernández Freire (Ayuntamiento de A Coruña) Moisés Jorge Naranjo (Consortio de Turismo) Segundo Pardo- Ciárraga (Instituto Torre de Hércules) Pedro Pasantes (Técnico de señales marítimas) Ángeles Pinell Cienfuegos (Consortio de Turismo) Antonio Rodríguez Colmenero (Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela) Afonso Sánchez Regueiro (Ayuntamiento de A Coruña) María de la O Suárez Rodríguez (Archivo Municipal de A Coruña) Henrique Tello León (Ayuntamiento de A Coruña) Alfredo Vigo Trasancos (Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela/ Instituto Torre de Hércules) Victoria Villanueva Pousa (Biblioteca Municipal de Estudios Locales) Mila (Biblioteca de Estudios Locales) Personal de atención al público de la Torre de Hércules A todas las personas que con su apoyo y colaboración contribuyeron a la elaboración de este documento.

ÍNDICE

TOMO I FORMULARIO DE PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN

	pág.
1. Identificación del bien	5
2. Descripción.....	27
3. Justificación de la Inscripción	133
4. Estado de conservación y factores que afectan al bien	203
5. Protección y gestión del bien.....	283
6. Supervisión.....	403
7. Documentación	411
8. Información para contactar con las autoridades competentes	435
9. Firma en representación del Estado Parte	441

TOMO II PLANIMETRÍA. MAPAS Y PLANOS DEL BIEN

Mapa 1. A Coruña en el mundo
Mapa 2. A Coruña en España e.1:18.000.000
Mapa 3 . A Coruña en Galicia e.1:2.000.000
Mapa 4. Ciudad de A Coruña e.1:60.000
Plano 5. P.E. Península de la Torre. Estado actual y ámbito
Plano 6. P.E. Península de la Torre. Clasificación del suelo según P.G.O.U.
Plano 7. P.E. Península de la Torre. Clasificación del suelo según P.G.O.U.
Plano 8. P.E. Península de la Torre. Delimitación de Protecciones sectoriales
Plano 9. P.E. Península de la Torre. Usos globales
Plano 10. P.E. Península de la Torre. Usos pormenorizados. Ordenación física
Plano 11. Delimitación de la Zona Monumental e Histórico–Artística de A Coruña
Plano 12. Conjunto Histórico – Artístico de A Coruña
Plano 13. P.G.O.M. A Coruña. Estructura general y orgánica. Sistema de núcleos de población
Plano 14. P.G.O.M. A Coruña. Clasificación del suelo: Suelo urbanizable. División en sectores
Plano 15. P.G.O.M. A Coruña. Categorías, protecciones y gestión del suelo rústico
Plano 16. P.G.O.M. A Coruña. Clasificación, calificación y regulación del suelo y la edificación en suelo urbano y de núcleo rural. Red viaria y alineaciones
Plano 16.1 P.G.O.M. A Coruña. G1
Plano 16.2 P.G.O.M. A Coruña. H1
Plano 16.3 P.G.O.M. A Coruña. G2
Plano 16.4 P.G.O.M. A Coruña. H2
Plano 17. Asentamientos medievales en la Ría de A Coruña
Plano 18. Los miliarios de Gallaecia/Asturia y su posición relativa al borde de las vías romanas (según Rodríguez Colmeiro – Ferrer Sierra – Álvarez Asorey). Vía “per loca maritima”
Plano 19. Delimitación de áreas de protección e: 1/3.000
Plano 20. Elementos destacados del entorno e: 1/3.000

ANEXOS

- ANEXO A. Apartado 5.b. Situación Jurídica.
- ANEXO B. Apartado 5.d. Planes existentes relacionados con el término municipal.
- ANEXO C. Apartado 5.e. Plan de Gestión del Bien.
- ANEXO D. Apartado 6.c. Resultados de ejercicios anteriores de presentación de informes

5. Protección y gestión del bien

5.a Derechos de propiedad

5. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIEN

5. a Derechos de propiedad

La Torre de Hércules es un bien que tiene la particularidad de que es un monumento pero también **es un faro que sigue en activo y por lo tanto se registrará por el régimen jurídico establecido para las señales marítimas.**

Según se recoge en el art. 20.a de la Constitución Española (1978, 27 nov.), **el estado español tiene competencias exclusiva sobre las señales marítimas que depende del Ministerio de Fomento. Éste delega sus competencias de control y gestión de los llamados Puertos de Interés General, como es el de A Coruña, en las Autoridades Portuarias, en este caso, en la Autoridad Portuaria de A Coruña** que se encarga de gestionar, administrar y controlar los servicios de señalización marítima.

La zona propuesta (core zone) es asimismo de titularidad estatal y está clasificado como suelo no urbanizable de especial protección como son zonas sujetas a la protección histórico-monumental, a terrenos de dominio público terrestre y aquellos afectados por la servidumbre de protección de costas, extendiéndose esta última a la mayor parte del suelo no urbanizable de la zona propuesta (core zone).

En la zona de amortiguamiento (buffer zone) se pueden diferenciar distintas zonas atendiendo al tipo de propiedad:

- Zona de propiedad estatal: Ciudad deportiva de La Torre; Instituto de Formación Profesional de Monte Alto, Centro de Inserción Social,
- Zona de propiedad municipal: Aquarium Finisterrae, antigua Prisión Provincial.
- Zona de propiedad privada: Talleres, Inmuebles.

RELACIÓN DE REFERENCIAS CATASTRALES QUE FIGURAN EN EL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (BUFFER ZONE).

Se numeran a continuación las referencias catastrales correspondientes a los inmuebles que se encuentran situados en la Zona de amortiguamiento (buffer zone).

En aquellos casos en los que se trata de inmuebles que cuentan con una división horizontal se incluyen solo las primeras cifras de la referencia y puntos suspensivos, para indicar que se trata de una propiedad perteneciente a varios propietarios.

Core Zone. Zona propuesta

Buffer zone. Zona de amortiguamiento

Arriba y abajo: Ciudad deportiva de la Torre

Instituto de Formación Profesional

Aquarium Finisterrae

Antigua prisión provincial

Propiedad privada: Inmuebles, talleres

5. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIEN

5.c Medios para la aplicación de medidas de protección

La situación jurídica arriba descrita condiciona la aplicación de las medidas de protección que las distintas administraciones ejercen sobre la Torre de Hércules en función de sus competencias, pero en realidad la buena relación que hasta la fecha existe entre ellas permite diseñar proyectos de colaboración encaminados a una mejor y más efectiva protección sobre el monumento.

De acuerdo con los **convenios suscritos por la Autoridad Portuaria de A Coruña y el Ayuntamiento (Agosto, 1995) y éste con el Consorcio de Turismo (enero, 2002)** se estableció que la Autoridad Portuaria, dependiente del Ministerio de Fomento se encargue de la planificación, proyecto, construcción y explotación de las obras y servicio de la señal marítima así como de su mantenimiento y mejora. Por lo tanto corresponde a la Autoridad Portuaria el correcto funcionamiento del faro.

Por la Ley de Costas, se delimita una **franja paralela a la costa que se reconoce como zona de dominio marítimo terrestre** que queda englobada en la zona propuesta (core zone) de la Torre y que **depende del Ministerio de Medio Ambiente, que tendrá por lo tanto competencias sobre los terrenos que integran el entono inmediato del bien.**

La Torre al estar declarada monumento histórico-artístico (Gaceta del 4 de junio de 1931) le corresponde a los poderes públicos el garantizar la conservación, promoción y tutela del acceso a la cultura, y por ende de los bienes que la representan, indicando además que se penarán los atentados contra el patrimonio (art. 44 y 46 de la Constitución Española, 1978 de 27 de diciembre), pero estas competencias pueden ser asumidas por la Comunidad Autónoma, en este caso Galicia, porque se trata de un bien de patrimonio monumental de interés para dicha Comunidad (art. 148 y 149 de la Constitución Española, 1978 de 27 de diciembre). El Estado sólo se reserva la competencia de defender el patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación... sin perjuicio de su gestión por las Comunidades Autónomas (Art. 149.1.28 de la Constitución Española, 1978 de 27 de diciembre).

Por la Ley Orgánica 1/1982, de 6 de abril, del *Estatuto de Autonomía de Galicia*, la Comunidad Autónoma asumió las competencias exclusivas en Patrimonio histórico artístico, arquitectónico y arqueológico de interés para Galicia. Por el Real Decreto 2.434/1982, de 24 de julio sobre *Traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Cultura* (BOE nº 235 del 1 de octubre), la Comunidad Autónoma asumió sus competencias en este ámbito, reconociéndosele la potestad de legislar.

En 1985 se promulgó la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español en el que se reconoce que los bienes declarados monumentos históricos artísticos pasaran a tener la consideración de Bien de Interés de Cultural, de esa manera, la torre de Hércules pasa a inscribirse en el registro de los B.I.C.

Delimitación de zonas de protección

Plan Especial. 1997

Delimitación de la zona monumental e Histórico Artística de A Coruña. 1984

5. Protección y gestión del bien

5.c Medios para la aplicación de medidas de protección

Diez años más tarde se aprueba la ley 8/1995 de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia en la que se establece “la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del patrimonio cultural de Galicia, así como su investigación y transmisión a las generaciones futuras”. Entre su ámbito de aplicación se reconoce que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural de Galicia (Art. 2.1.), que recaerá sobre la Consellería de Cultura y Deporte, pero en el caso de la Torre de Hércules, el Ministerio de Cultura se reserva todas competencias (Art. 6.d. de la ley 16/1985 del *Patrimonio Histórico Español*), por ser un bien propiedad del estado y gestionado por la administración estatal y a la Consellería de Cultura y Deporte le corresponde la protección y tutela de todo el entorno (core zone y buffer zone).

También se reconoce el papel de las corporaciones locales en materia de protección del patrimonio cultural, porque le corresponde a los ayuntamientos en general, y al de A Coruña, en particular, la obligación de proteger, defender, realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia que se ubiquen en el término municipal. Es más le corresponde en caso de urgencia, adoptar las medidas particulares necesarias para salvaguardar los bienes del patrimonio cultural de Galicia que viesen su interés amenazado (Art. 4 de ley 8/1995 del *Patrimonio Cultural de Galicia*).

Por lo tanto, el Ayuntamiento de A Coruña ejerce también su tutela sobre la Torre de Hércules, porque le corresponde, de acuerdo con el artículo 25 de la *Ley reguladora de bases de Régimen Local* (ley 7/1985, de 2 de abril) ejercer competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en materias de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbana; así como de Patrimonio histórico-artístico.

La protección de los bienes culturales, en este caso la Torre, no sólo se establece en la legislación estatal y autonómica sino, de formas más específica, en las normativas urbanísticas y planes especiales que redactan las corporaciones locales, obligadas a hacerlo de acuerdo con la ley del *Patrimonio Histórico Español* (Ley 16/1985).

En el caso del Ayuntamiento de A Coruña, éste ha aprobado varias figuras de planeamiento que contribuyen a ejercer una protección efectiva sobre el bien en cuestión y sobre su entorno inmediato y sobre la llamada butter zona. Esta normativa es el *Plan General de Ordenación Urbana* (P.G.O.U) (1985); el *Plan Especial de Infraestructuras del Paseo Marítimo* (1994); en el *Plan Especial de Infraestructuras del Paseo Marítimo* (1985); el *Plan Especial de Ordenación, Protección, Conservación y Mejora de la Península de la Torre* (1997), aprobado el 14 de marzo de 1997 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 78 (7 de abril de 1997); y el *Plan General de Ordenación Municipal* (P.G.O.M.) de A Coruña (1998), aprobado el 19 de octubre de 1998 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el 14 de noviembre de 1998.

Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña. 1998

De toda esta normativa, el *Plan Especial de Ordenación y Protección, Conservación y Mejora de la Península de la Torre* (1997) es el instrumento que de una forma más efectiva protege el conjunto al posibilitar “la ordenación del recinto del conjunto de interés cultural, delimitado para el área de protección de la Torre de Hércules y su transformación en zona de dominio público, tratándose a su vez de incardinar los distintos planteamiento que las distintas administraciones con competencia sobre esta zona tienen previsto para la misma y dando un tratamiento coherente a una de las áreas actualmente de más dinamismo y expectativas de la ciudad, siempre desde los postulados que el planteamiento tiene fijados para la misma”.

Plan Especial de Ordenación y Protección, Conservación y Mejora de la Península de la Torre. 1997

PLAN DE ACTUACIONES PREVISTAS PARA POTENCIAR EL VALOR DE LA TORRE DE HÉRCULES COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

1. INTRODUCCIÓN

La nominación de la Torre de Hércules como candidata del Gobierno de España para ser declarada Patrimonio Mundial, representó un paso decisivo para acelerar y coordinar todas las actuaciones que desde diferentes ámbitos se venían haciendo.

En este sentido cabe decir que se toma la decisión de definir un **Plan** que valore, defina y establezca los criterios de actuación, el Plan de usos y el Plan de gestión y mantenimiento, mediante un estudio económico-financiero y una temporalización de las actuaciones a realizar.

En este Plan participarán:

- Autoridad Portuaria da Coruña (propietaria del edificio).
- Ayuntamiento da Coruña (responsable de la gestión museística)
- Consellería de Cultura y Deporte del Gobierno de Galicia (competente en la Conservación del Patrimonio cultural gallego)
- Demarcación de Costas (competente en el entorno en el que está ubicada la Torre de Hércules).

Paralelamente, se incorporarán al Plan instituciones y personas que, por su ámbito competencial y por su conocimiento del Monumento, aporten opiniones imprescindibles para alcanzar los objetivos previstos.

2. ACTUACIONES REALIZADAS Y PREVISTAS.

2.1 ACTUACIONES REALIZADAS.

Durante años se llevaron a cabo actuaciones encaminadas a preservar el Monumento y su entorno natural en el que está ubicado para defenderlo de la amenazante presión urbanística. Cabe destacar la aprobación del un *Plan Especial de Protección* medioambiental que permitió la limpieza y liberación del espacio natural de edificaciones carentes de valor que afeaban e ocupaban parte de este espacio.

Se llevó a cabo una actuación de la Escuela Taller Municipal consistente en adecuar el espacio natural y adaptarlo para zona de recreo, incorporándose a este espacio obras escultóricas relacionadas con la historia de la Torre de Hércules, con la mitología clásica, con el ámbito marítimo y con la historia de la propia ciudad.

Pero el hecho más importante fue sin duda el inicio y remate de la primera fase de las excavaciones en la base del monumento, que dieron luz al yacimiento arqueológico romano que se puede completar tal y como fue construido originariamente.

2.2 ACTUACIONES EN MARCHA

2.2.1 Infraestructuras

En el momento actual están en marcha un conjunto de estudios y un plan de actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias del propio monumento. En este sentido, cabe destacar que están en proceso de ejecución, o a punto de iniciarse las siguientes actuaciones.

- a) Subsanan la entrada de filtraciones de agua en la cripta arqueológica y en las paredes del edificio, motivadas por la singularidad de materiales.
- b) Reparación de los complementos y sustitución de elementos añadidos externos que no cumplen correctamente su función y afean el monumento.
- c) Restauración de las paredes para suprimir los efectos de las colonizaciones biológicas, seguramente provocadas por la condensación que debida al elevado número de visitantes. Habría que buscar un sistema de ventilación que solucione el problema.
- d) Restauración de los morteros romanos y de los sillares en los que están fijadas las ventanas.
- e) Remodelación integral del sistema de vaciado y de desagüe.
- f) Reforma integral de la zona de servicios para visitantes y de las dependencias utilizadas por las personas que trabajan en el mantenimiento y en la atención al público.
- g) Sustitución de la instalación eléctrica.

Debido a las características de la torre de Hércules y de su entorno, no resulta recomendable acondicionar o construir en los alrededores una dependencia que tenga la función de centro de receptor de visitantes.

Aun así, existe una extraordinaria oportunidad para contar en el futuro con un excelente centro de recepción de visitantes en las inmediaciones del Monumento. Concretamente en el edificio de la antigua Prisión Provincial, que reúne unas óptimas características para este uso y que pasará en breve a ser de propiedad municipal por convenio suscrito con el Gobierno Español.

Provisionalmente se va a estudiar la posibilidad de instalar un medio de transporte no contaminante que permita el acceso a la base del Monumento y el recorrido por el espacio natural para las personas que tengan dificultad para hacerlo a pie.

2.2.2 PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN

Tanto el edificio de la Torre de Hércules como el yacimiento arqueológico van a ser objeto de un profundo y renovador proyecto de musealización que tendrá como objetivo la revalorización patrimonial del monumento.

En este sentido, y al margen de otras actuaciones que irán surgiendo a medida que avancen las conclusiones del plan, cabe destacar las previsiones siguientes:

- a) Renovación de la **instalación eléctrica** de la zona musealizada.
- b) Sustitución de los actuales **paneles informativos** y de los textos que informan a los visitantes de la historia y características del monumento.
- c) Sustitución de toda la **sinaléctica** relacionada con el edificio y con su entorno.
- d) Reforma en profundidad de las **dependencias de recepción** y entrada al monumento.
- e) Reparación y reforma del soporte que actualmente sirve de **pasarela** para visitar el yacimiento arqueológico.
- f) Renovación y actualización del **material informativo-explicativo** de las características del Monumento y de sus valores patrimoniales y culturales.
- g) Incorporación de **elementos audiovisuales y de las nuevas tecnologías de la información** para una mejor visualización y comprensión de los valores del Monumento.

2.2.3 ACTUACIONES SOBRE EL ENTORNO

El entorno de la Torre de Hércules constituye un espacio de extraordinario valor paisajístico y natural. Este lugar está profundamente ligado a la historia de la ciudad porque en él se produjeron importantes acontecimientos históricos que marcaron la vida coruñesa.

Por este motivo fue objeto de importantes actuaciones descritas en el expediente y será motivo de actuaciones en las siguientes direcciones:

- a) **Medioambiental:** Para mejorar su valor natural con una nueva actuación de la Escuela taller Municipal que se adjunta a este expediente.
- b) **Cultural:** Con el adecentamiento del Parque Escultórico con la recuperación de la memoria de la ciudad a través de la historia singular de los diferentes lugares que lo integran, que recuerdan a los naufragios de barcos de pesca y petroleros, las represalias de la Guerra Civil española (1936-1939) y la actividad económica relacionada con la pesca y con el marisqueo.

- c) **Paisajística y recreativa:** Con la potenciación de este entorno como lugar de esparcimiento, se pretende que tanto los habitantes de A Coruña como los visitantes disfruten no sólo de la Torre de Hércules, sino también de la belleza paisajística de este entorno y de su valor histórico cultural.

2.2.4 PROMOCIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES

Pocas ciudades existirán en el mundo tan vinculadas a un Monumento como A Coruña y su Torre de Hércules.

No existe actividad alguna en el sector que no tenga incorporado el nombre de la Torre de Hércules a su ámbito. Desde el escudo de A Coruña hasta cualquier sector social, económico, político o cultural, el nombre de la Torre de Hércules aparece siempre relacionado de alguna forma.

Por este motivo, la Torre de Hércules fue y será el Monumento más emblemático y visitado de A Coruña y es el buque insignia de la imagen y promoción de la ciudad en el exterior.

En el presente año, lógicamente se van a incrementar de forma extraordinaria las actividades de promoción de la candidatura, tanto en la ciudad como en el exterior, porque tanto la población como las instituciones estamos absolutamente volcadas en la promoción de la Torre de Hércules y de su valor patrimonial.

Contaremos para ello con la participación activa de los centros educativos de todos los niveles, así como de la Universidad, de los artistas, deportistas, escritores, empresarios, medios de comunicación y u largo ecétera.

No hay ninguna institución coruñesa que no tenga anunciada su adhesión a este proceso y son centenares las instituciones gallegas, no coruñesas, que han manifestado su apoyo explícito.

Alrededor de la Torre se van a celebrar conciertos, exposiciones, actos deportivos, festivales, porque lo que realmente importa es la implicación social y popular en este evento.

El año 2008 será para la ciudad de A Coruña, un año en el que la Torre de Hércules será protagonista en los adornos de los comercios, en las calles, en las celebraciones y además será el elemento central de las campañas turísticas que se van a realizar por todo el mundo y que reforzará la imagen de A Coruña como reclamo de atracción.

5. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIEN

5. f Fuentes y niveles de financiación

La Torre de Hércules cuenta con diferentes fuentes de financiación, debido a las distintas instituciones administrativas que tienen competencia sobre ella, pero será la Autoridad Portuaria y el Consorcio de Turismo y Congresos los dos organismos que de manera continuada y reiterada financien la totalidad de las necesidades del Monumento.

- Autoridad Portuaria: Sufraga los gastos derivados del mantenimiento y mejora del faro, así como del personal que se encarga de la supervisión del mismo.
- **Consorcio de Turismo y Congresos: Desde el año 2002, en que se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y el Consorcio para que éste gestionara la promoción turística de la Torre de Hércules, será esta empresa de titularidad pública la que se ocupe de recaudar el dinero de las entradas y con él costear los sueldos del personal especializado y de mantenimiento que trabaja en el Monumento. La pretensión de este ente es que la gestión turística de la Torre se autofinancie con la recaudación de los precios establecidos en las ordenanzas municipales y en los últimos años estas pretensiones se han cumplido.**
- También la demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente financia las tareas de limpieza y mantenimiento de la zona de dominio marítimo terrestre.
- El Ministerio de Cultura también podría intervenir en la financiación de proyectos a través del 1% cultural.
- Al margen de estos organismos, tanto el Ayuntamiento de A Coruña, como la Consellería de Cultura y Deporte del Gobierno de Galicia pueden contribuir en algún proyecto concreto relacionado con la conservación y puesta en valor del monumento.
- Otros posibles agentes que suelen intervenir en el Patrimonio Histórico Español son las fundaciones y las entidades privadas (Bancos, Cajas de Ahorro, etc.) que colaboran en tareas de conservación y restauración.

La experiencia demuestra que la buena sintonía existente entre las diferentes autoridades con competencias sobre la Torre de Hércules ha permitido sufragar proyectos tan ambiciosos como la restauración de la Torre en el año 1990-1991, en el que participaron de forma desigual, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.

5. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIEN

5.g Fuentes de especialización y capacitación en técnicas de conservación y gestión

El ministerio de Cultura del Gobierno de España, es la institución administrativa que tiene reconocidas sus competencias sobre el B.I.C. Torre de Hércules, por lo tanto será él que ponga a disposición del monumento aquellos medios humanos y materiales necesarios para la conservación y gestión del Bien, como arqueólogos, historiadores, historiadores del arte, ingenieros, arquitectos-restauradores, químicos, edafólogos, restauradores, delineantes, marinos mercantes, etc.

Asimismo, las distintas administraciones con competencia en el patrimonio cultural tanto de ámbito estatal como autonómico o provincial pondrán a disposición de la Torre todo su potencial material y humano con el fin de colaborar en la conservación y gestión del bien.

Muchos de estos profesionales proceden del ámbito universitario, por lo que se establecerán convenios como las Universidades correspondientes para favorecer el trasvase de información.

La redacción del **Plan Director** obligará a la formación de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de las diferentes disciplinas que tendrán que desarrollar el amplio plan de trabajo que se expone en el apartado 5.f.

6. Supervisión**6.b Disposiciones administrativas para la supervisión del bien****6. b Disposiciones administrativas para la supervisión del bien**

Los responsables de las administraciones competentes para la supervisión de los indicadores clave para medir el estado de conservación del propio bien y de su entorno son:

1.

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Ministerio de Cultura.

Plaza del Rey 1.

28004 MADRID. (España)

Tlfno. +34-917017262.

Fax. +34-917017383.

2.

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Consellería de Cultura e Deporte

Xunta de Galicia.

Edificio San Caetano s/n.

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña. España)

Tlfno. +34-981546591.

Fax. +34-981546597.

6. Supervisión**6.c Resultados de ejercicios anteriores de presentación de informes****6.c Resultados de ejercicios anteriores de presentación de informes**

Los informes técnicos que se presentan a continuación han sido publicados y están ordenados siguiendo un criterio cronológico:

1.

“Cuaderno copiador de las relaciones mensuales de la obra ejecutada en la reparación de la Torre de Hércules desde su principio hasta su conclusión” (1788-1790), en *Fuentes para el estudio de la Torre de Hércules. Conmemoración de la reedificación de la Torre de Hércules*. A Coruña, Instituto “José Cornide” de estudios Locales, 1991, pp. 153-177.

En este documento se hace una prolija descripción del avance de las obras de restauración de la Torre de Hércules bajo la dirección del ingeniero Eustaquio Giannini, pero en el se incorporan noticias sobre el estado de las fábricas romanas que se pretendían consolidar.

2.

Cornide Saavedra, J., *Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña*, Madrid, Oficina de Don Benito Cano, 1792.

Podemos considerar esta obra de Cornide como el primer informe técnico previo a la intervención de Eustaquio Giannini en el que no sólo se investiga sobre el origen, historia y evolución del faro, sino que se documenta la propia restauración de 1790.

3.

Hutter, S: *Der römische Leuchtturm von La Coruña*, Main and Rhein, Ph. Von Zabern ed., 1973 (*El faro romano de La Coruña*, A Coruña, Ayuntamiento-Ed. O Castro, 1973).

La obra de Hutter se centra en el estudio del faro romano y de las estructuras que se conservan, planteándose una revisión de las teorías de Cornide. Entre sus aportaciones más importantes hay que destacar la lectura de los alzados romanos de la Torre.

4.

Gutián Ojea, F., Casal Porto, M., Silva Hermo, B., “Alteración de los monumentos graníticos en la provincia de La Coruña”, Cuaderno Laboratorio Xeolóxico de Laxe, A Coruña, 1985, vol. 10, pp. 389-409.

En este artículo un grupo de geólogos de la Universidad de Santiago de Compostela realizaron un análisis del grado de descomposición del granito que sufrían algunos monumentos de la provincia de a Coruña, entre otros la Torre de Hércules.

5.

Hauschild, T., *El faro romano de La Coruña (Torre de Hércules). Problemas de su reconstrucción*, A Coruña, Ayuntamiento da A Coruña- Eds Do Castro, 1991.

1.

2.

3.

6. Supervisión**6.c Resultados de ejercicios anteriores de presentación de informes**

A partir de las aportaciones de Hutter, Hauschild aborda la problemática de la reconstrucción de la rampa que daba acceso a la rotonda y plantea cual pudo ser el aspecto del faro romano.

6.

Latorre, P. Cámara, L., Cabrera, J. M., Roibás, G., "Proyecto de restauración de la Torre de Hércules y su entorno", en *Señales Marítimas. Revista de información del área de Señales Marítimas. Dirección General de Puertos y Costas*, nº 1 (1991), p. 7-28.

7.

Latorre González-Moro, P.; Cámara Muñoz, L., "La restauración de la Torre de Hércules de La Coruña (Galicia-España)", en *Informes de la Construcción*, vol. 45, nº 427, septiembre/octubre, 1993, pp. 128-149.

8.

Latorre González-Moro, P; Cámara Muñoz, L., "Restauración de la torre de Hércules (La Coruña): 1791-1992", en *5 Quaderns científics i tècnics, Actes III Simposi sobre Restauració Monumental*, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1996, pp. 155-178.

9.

Caballero Zoreda, L., Latorre González-Moro, P., "El faro de La Coruña, llamado la torre de Hércules", en *Hispania. El legado de Roma*, Madrid, Ayuntamiento de Zaragoza- Ministerio de Educación y Cultura, 1998, pp. 453-457.

Tras el *Proyecto de restauración del la Torre de Hércules y su entorno (1991)*, el equipo multidisciplinar que se hizo cargo del mismo, publicó en varios artículos los resultados de la investigación llevada a cabo durante el proyecto de restauración, que permitieron un conocimiento preciso del estado de las estructuras, de las patologías de la piedra, de los problemas de conservación, etc. En definitiva, una diagnosis completa del monumento.

10.

Feijoo Martínez; Fernández Mier, M., "Experiencias de aplicación del análisis estratigráfico en los edificios de Santa Eulalia de Mérida, la Torre de Hércules, San Pedro el Viejo de Arlanza y Parroquial de Lalín", *Arqueología de la arquitectura. Actas*, Burgos, Junta de Castilla y León, 1996, pp. 141-151.

11.

Bello Diéguez, J. M., "Excavaciones arqueológicas al pie de la torre de Hércules", *La Coruña, paraíso del turismo*, 1997.

En este artículo Bello Diéguez publica el informe técnico y las conclusiones de las excavaciones llevadas a cabo en la base de la Torre de Hércules en la campaña de 1991-1992.

7. Documentación

7.b Textos relacionados con la situación jurídica copias de los planes de gestión del bien o sistemas documentados de gestión y extractos de otros planes

7.b Textos relacionados con la situación jurídica, copias de los planes de gestión del bien o sistemas ocumentados de gestión y extractos de otros planes

Apartado 5.b Situación jurídica. (Anexo A)

A.1.- Declaración Monumentos histórico-artísticos pertenecientes al Tesoro Público Nacional. Publicado en la Gaceta de Madrid de 4 de junio de 1931.

A.2.- Constitución española (27 de diciembre de 1978).

A.3.- Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985.

A.4.- Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, de 30 de octubre de 1995.

A.5.- Ley 22/1998 de Costas de 28 de julio de 1988.

A.6.- Decreto 158/2005 de 2 de junio. Competencias autonómicas na área de servidumbre de protección do dominio público-marítimo terrestre.

A.7.- Ley 27/1992, de 24 de noviembre de puertos del Estado y de la Marina Mercante.

A.8.- Ley 8 /2007 del Suelo.

A.9.- Ley 9/2002 de Ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (30 de diciembre de 2002) y ley 9/2002 de 30 de diciembre de Ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (29 de diciembre de 2004).

A.10.- Orden de 14 de mayo de 1001. Normas complementarias e subsidiarias de planeamiento de Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Apartado 5.d Planes existentes relacionados con el término municipal y la región. (Anexo B)

B. 1.- Plan Especial de Ordenación Protección y Mejora de la Torre. (B.O.P. nº 78, 7 de abril de 1997).

B.2.- Plan General de Ordenación Municipal. (B.O.P . del 9 de octubre de 1998).

Apartado 5.e Plan de gestión del bien. (Anexo C)

C.1.- Convenio para el uso de la Torre de Hércules entre el Excmo. Ayuntamiento de La Coruña y la Autoridad Portuaria. (21/8/1995).

C.2.- Convenio del Ayuntamiento de A Coruña con el Consorcio de Turismo de A Coruña sobre la gestión de la Torre de Hércules.(2/1/2002).

C.3.- Plan de Actuaciones previsto para potenciar el valor de la Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidad.

7. Documentación

7.b Textos relacionados con la situación jurídica copias de los planes de gestión del bien o sistemas documentados de gestión y extractos de otros planes

C.4.- Ordenanza Fiscal nº 32. Reguladora de la tasa por prestación de servicios en los Museos y otras instalaciones culturales del Ayuntamiento de A Coruña.

C.5.- Proyecto de musealización del recinto de la Torre de Hércules.

C.6.- Plan de Gestión de Turismo Exterior de A Coruña.

C.7.- Promoción Turismo Exterior, 2001.

C.8.- Propuesta. Acciones de promoción Turística de A Coruña. Año 2002.

C.9.- Ferias y presentaciones. Año 2004.

C.10.- Promoción turística exterior de A Coruña. Año 2005.

C.11.- Plan de ferias del Consorcio de Turismo de A Coruña en 2006.

C.12.- Folletos promocionales de A Coruña y la Torre de Hércules.

Apartado 6.c. Resultados de ejercicios anteriores de presentación de informes. (Anexo D)

D.1.- Latorre, P. Cámara, L., Cabrera, J. M., Roibás, G., "Proyecto de restauración de la Torre de Hércules y su entorno"

D.2.- Latorre González-Moro, P.; Cámara Muñoz, L., La restauración de la Torre de Hércules de La Coruña (Galicia-España)"

D.3.- Latorre González-Moro, P; Caballero Zoreda, L., Análisis arqueológico de los paramentos del faro romano llamado Torre de Hércules (La Coruña-España)

D.4.- Latorre González-Moro, P., Hipótesis sobre la forma y construcción del faro de La Coruña conocido como "Torre de Hércules"

D.5.- Feijoo Martínez; Fernández Mier, M., Experiencias de aplicación del análisis estratigráfico en los edificios de Santa Eulalia de Mérida, la Torre de Hércules, San Pedro el Viejo de Arlanza y Parroquial de Lalín"

D.6.- Bello Diéguez, J. M., "Excavaciones arqueológicas al pie de la torre de Hércules"

D.7. Cartas de adhesión de miembro del Congreso y Senado de España

D.8. Cartas de Adhesión de personalidades coruñesas

D.9 Otras adhesiones

C.1.- Convenio para el uso de la Torre de Hércules entre el Excmo. Ayuntamiento de La Coruña y la Autoridad Portuaria. (21/8/1995)

CONVENIO PARA EL USO DE LA TORRE DE HERCULES

ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA

Y

LA AUTORIDAD PORTUARIA

REUNIDOS

De una parte el Ilmo. Sr. D. Francisco Vázquez Vázquez, con DNI nº 32.335.792, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Coruña, sito en Plaza María Pita, 1.

Y de otra parte el Ilmo. Sr. D. Jesús Pintos Uribe, con DNI nº 32.294.807, Presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de La Coruña, con domicilio en Avda. de La Marina 3, de esta Ciudad.

EXPONEN

Que por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 17 de agosto de 1995, se resolvió suscribir un Convenio por el que la Autoridad Portuaria cede la utilización interior de la Torre de Hércules al Excmo. Ayuntamiento de La Coruña con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.- Finalidad:

El presente Convenio tiene como objetivo fundamental, la promoción del conocimiento de un monumento de la trascendencia artística e histórica y representativo de la ciudad de La Coruña, como es la Torre de Hércules, facilitando para ello los medios humanos y económicos suficientes.

La explotación de la Torre y excavaciones adyacentes podrá realizarse en régimen de gestión directa o indirecta.

Segunda.-

La Autoridad Portuaria se reserva todas aquellas competencias que le corresponden en la Torre de Hércules, en su función de faro de señales marítimas, así como su mantenimiento, conservación y dotación del personal adecuados para la consecución de esa función, quedando supeditada la finalidad del presente convenio a las distintas necesidades que puedan surgir para garantizar el funcionamiento de la Torre de Hércules como faro de señales marítimas.

Tercera.-

Asimismo, la Autoridad Portuaria se hará cargo de las obras de conservación y mantenimiento, que resulten necesarias realizar, en el exterior de la Torre de Hércules, sin perjuicio de las competencias, que en su ejecución y control, puedan corresponderle a organismos dependientes del Ministerio de Cultura o Xunta de Galicia.

Cuarta.-

El Excmo. Ayuntamiento de La Coruña se compromete a garantizar la conservación y mantenimiento del interior de la Torre de Hércules. Dicho mantenimiento del interior de la Torre de Hércules, lo será sólo en el recinto visitable, tal y como definen los planos anejos.

La Autoridad Portuaria, previa comunicación al Ayuntamiento podría intervenir por sí o en colaboración con otros Departamentos o Entidades en la conservación de todo el edificio.

Quinta.-

Asímismo, el Excmo. Ayuntamiento de La Coruña se encargará de las funciones de Conserjería, lo que posibilitará el establecimiento de un régimen regular de visitas del público. El precio de entrada se fijará anualmente en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

El horario de visitas, previa comunicación a la Autoridad Portuaria, será organizado por el Excmo. Ayuntamiento a su conveniencia.

La dotación de personal encargado de atender las visitas, podrá ser incrementada por el Ayuntamiento cuando lo estime oportuno.

También podrá el Ayuntamiento aplicar aportaciones o subvenciones en atenciones necesarias o convenientes en la Torre.

Sexta.-

El Excmo. Ayuntamiento de La Coruña podrá instalar en el interior de la Torre expositores y vitrinas en que se expongan todo tipo de publicaciones culturales.

Séptima.-

Los servicios públicos que sean menestar establecer -sanitarios, telefonía, etc...- lo serán fuera del recinto monumental y serán gestionados por el Ayuntamiento, ya sea de forma directa o indirecta.

Ayuntamiento de La Coruña

Los gastos ocasionados como consecuencia del uso público del recinto visitable (agua, luz, etc...), serán de cuenta del Ayuntamiento, disponiendo en caso necesario, los aparatos de medida para diferenciar el consumo efectuado en el mencionado recinto.

Octava.-

El ornato y limpieza de las áreas circundantes a la Torre, serán atendidos en su integridad por el Excmo. Ayuntamiento de La Coruña.

Novena.-

La Autoridad Portuaria se reserva la potestad de suspender las visitas a la Torre, durante el tiempo que estime oportuno, cuando así lo exijan la ejecución de trabajos en las instalaciones de señalización marítima o razones evidentes de seguridad del servicio.

La Autoridad Portuaria no se responsabiliza de accidentes ocurridos a los visitantes del recinto visitable.

Décima.-

La cesión del recinto visitable será por un plazo de diez años, prorrogable por períodos de la misma duración, siempre que no sea denunciado por alguna de las partes con una antelación de seis meses.

En prueba de conformidad, firman en La Coruña, a 21 de agosto de 1995.

D. Francisco Vázquez Vázquez
Alcalde-Presidente

D. Jesús Pintos Uribe
Presidente Autoridad Portuaria

C.2.- Convenio del Ayuntamiento de A Coruña con el Consorcio de Turismo de A Coruña sobre la gestión de la Torre de Hércules.(2/1/2002).

Ayuntamiento de La Coruña
Concello de A Coruña

**CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
CON EL CONSORCIO DE TURISMO DE ACORUÑA SOBRE LA GESTIÓN DE
LA TORRE HÉRCULES,**

Reunidos

De una parte, D. Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de A Coruña

De otra parte, D. José Luís Méndez Romeu, Presidente de Consorcio de Turismo y Congresos, Turismo de A Coruña.

Las partes intervinientes se reconocen capacidad legal para otorgar el presente convenio y para ello,

Exponen

Primero - Que el monumento emblemático de la ciudad, la Torre de Hércules, bien de interés cultural, es el principal motor del turismo en la ciudad.

Segundo.- Que por Convenio firmado el 21 de agosto de 1995, la Autoridad Portuaria, titular de la Torre de Hércules, cedió por diez años el interior de la Torre de Hércules al Ayuntamiento de A Coruña.

Tercero.- Que en virtud del art. 25 de la Ley de bases del Régimen Local, es competencia del Ayuntamiento promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, y en particular las que afectan a las actividades e instalaciones culturales y el turismo.

Cuarto.- Que el art. 4 de los Estatutos del Consorcio de Turismo y Congresos establece como uno de los fines de Turismo de A Coruña, potenciar los factores básicos del turismo, y realizar cuantas actuaciones se encaminen a la atracción y fijación del turismo en A Coruña.

Quinto.- Que es competencia de la Alcaldía Presidencia la suscripción de este convenio , según lo establecido en el art. 21.1.b) y n) de la Ley 11/1999 de 21 de abril.

Sexto.- Que según el art. 13 de los Estatutos de Turismo de A Coruña, es competencia del Presidente del Consorcio la representación del mismo y de la Junta de gobierno.

Séptimo.- Que deseando ambas Instituciones, que el conocimiento y difusión de este monumento propicie el desarrollo turístico de nuestra comunidad.

Acuerdan

Suscribir un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento de A Coruña encomienda a Turismo de A Coruña, la gestión de la explotación de la Torre de Hércules, con arreglo a las siguientes cláusulas:

Primera.- El Ayuntamiento pone a disposición de Turismo de A Coruña, las siguientes instalaciones:

- Interior de la Torre de Hércules, limitándose al recinto visitable, excluyéndose la zona de servicio del faro.
- Excavaciones sitas debajo de la torre.
- Aseos.
- Recinto destinado a Kiosco.
- Demás instalaciones fijas incorporadas con la concesión anterior.

Segunda.- Turismo de A Coruña se compromete a:

- a) Mantener abierta al público la Torre de Hércules con el siguiente horario orientativo:
 - Octubre a marzo (ambos inclusive): de 10 a 18 horas.
 - Julio y agosto: de 10 a 21 horas.
 - Abril, mayo, junio y septiembre: de 10 a 19 horas.
 - Noches de viernes y sábados de julio y agosto: de 21 a 24 horas.Como mínimo mantendrán la presencia constante de cuatro personas durante el horario de visitas.
- b) Mantener abiertos al público los aseos durante el horario de visitas.
- c) Mantener en perfecto estado de conservación, higiene y limpieza, los locales, servicios e instalaciones, efectuando las reparaciones que fueren precisas al efecto por el uso ordinario del mismo, cumpliendo las disposiciones de índole higiénico-sanitarias, de acuerdo con las disposiciones de carácter general.
- d) Los gastos de suministro de agua, energía eléctrica, teléfono y todos los necesarios para el funcionamiento del servicio.
- e) Entre las publicaciones y objetos a la venta deberá distribuir los municipales. El Ayuntamiento descontará un 40% del precio de venta al público sin IVA.
- f) Dar cuenta al Ayuntamiento de cualquier incidencia que afecte al monumento o excavaciones (deterioros, grafitis, sustracciones, etc.)
- g) Conservar en buen estado los bienes y materiales, instalaciones y servicios con que cuente que habrán de revertir a la Corporación al término del Convenio.
- h) Indemnizar a terceros los daños que se ocasionen por el funcionamiento del servicio.

**Ayuntamiento de La Coruña
Concello de A Coruña**

- i) No ejecutar obras que modifiquen las condiciones actuales de los inmuebles sin previa autorización de la Corporación, previo informe del Museo Arqueológico; sin perjuicio de otras posibles exigidas por la legislación vigente.
- j) Satisfacer las contribuciones, licencias y cualesquiera tributos que graven el ejercicio de la actividad, salvo el de apertura de establecimientos.
- k) El Consorcio, bien directamente o a través de terceros, garantizará el pago de los salarios, Seguridad Social, Mutualismo laboral y demás obligaciones con el personal a emplear, que no tendrán relación laboral con el Ayuntamiento.
- l) Permitir que en cualquier momento los técnicos municipales y de la Autoridad Portuaria puedan inspeccionar el estado de conservación de los locales y de todas sus instalaciones, documentación y material, y la prestación del servicio.
- m) Ejecutar las directrices emanadas del Ayuntamiento en cuanto a la gestión del servicio y las instalaciones.

Tercera.- Turismo de A Coruña tendrá derecho a percibir el importe de las tarifas abonadas por los usuarios que deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento y no podrán ser superiores a las establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

Turismo de A Coruña se obliga a presentar anualmente con suficiente antelación la propuesta de modificación de las mismas.

Los ingresos procedentes de las tarifas revertirán en la explotación de la Torre.

Cuarta.- El plazo de vigencia del Convenio se iniciará desde la firma del mismo hasta el 21 de agosto de 2005.

Quinta.- El convenio finalizará por las siguientes causas:

- a) Transcurso del plazo.
- b) Disolución del Consorcio.
- c) Mutuo acuerdo.
- d) El Ayuntamiento se reserva el derecho de dejar sin efecto el mismo, antes de su vencimiento, si lo justificaran circunstancias sobrevenidas de interés público, o cuando la Autoridad Portuaria, titular de la Torre de Hércules, decidiese dar por finalizado el Convenio de colaboración por el que cede al Ayuntamiento el interior de la Torre y la parte museable.
- e) Suspensión del servicio sin causa justificada.
- f) Cesión de la explotación sin autorización municipal.

Sexta.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando las partes que lo suscriben sujetas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir en la aplicación del mismo.

Ayuntamiento de La Coruña
Concello de A Coruña

Séptima.- Para controlar la ejecución del convenio, podrá crearse de común acuerdo entre las partes una Comisión de Seguimiento de carácter paritario, presidida por el Alcalde de A Coruña o persona en quien delegue que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.

A Coruña, 2 de enero de 2002

Por el Ayuntamiento de A Coruña
Fdo. Francisco Vázquez Vázquez

Por Turismo de A Coruña
Fdo. José Luis Méndez Romeu

PLANO DE ACTUACIÓNS PREVISTO PARA POTENCIAR O VALOR DA TORRE DE HÉRCULES COMO PATRIMONIO DA HUMANIDADE

1. INTRODUCCIÓN

A nominación da Torre de Hércules como candidata do Goberno de España para ser declarada Patrimonio da Humanidade, representou un paso decisivo para acelerar e coordinar todas as actuacións que dende diferentes ámbitos se viñan facendo.

Neste sentido cabe dicir que se toma a decisión de definir un **Plano Director** que valore, defina e estableza os criterios de actuación, o Plano de usos e o Plano de xestión e mantemento, mediante un estudo económico-financieiro e unha temporalización das actuacións a realizar.

Neste Plano Director participan:

- Autoridade Portuaria da Coruña (propietaria do edificio).
- Concello da Coruña (responsable da xestión museística)
- Consellería de Cultura da Xunta de Galicia (competente na Conservación do Patrimonio cultural galego)
- Demarcación de Costas (competente no entorno no que está ubicada a Torre de Hércules).

Paralelamente, incorpóranse a este Plano Director institucións e **persoas que, polo seu ámbito competencial e coñecemento do Monumento, aportan opinións imprescindibles** para acadar os obxectivos previstos.

Salientamos, entre outros, ao Ministerio de Cultura do Goberno español; o Instituto de Estudos Torre de Hércules; **D. José María Bello (arqueólogo municipal da Coruña e autor das excavacións)**; D. Felipe Senén López Gómez (arqueólogo da Deputación Provincial da Coruña e coautor das excavacións romanas); Dña Ana Goy Diz (profesora de Historia da Arte da Universidade de Santiago) e outras persoas relacionadas coa Torre de Hércules.

2. ACTUACIÓNS REALIZADAS E PREVISTAS.

2.1. ACTUACIÓNS REALIZADAS.

Durante anos leváronse a cabo actuacións encamiñadas a preservar o Monumento e o entorno natural no que está ubicado para defendelo da ameazante presión urbanística. Cabe salientar a aprobación dun Plano especial de protección medioambiental que permitiu a limpeza e liberación do espazo natural de edificacións carentes de valor que afeaban e ocupaban parte deste espazo.

Levouse a cabo unha actuación da Escola Taller Municipal (que se recolle no expediente) consistente en adecentar o espazo natural e adaptalo para zona de recreo, incorporándose a este espazo obras escultóricas relacionadas coa historia da Torre de Hércules, coa mitoloxía clásica, co ámbito mariño e coa historia da propia cidade.

Pero o fito máis importante foi sen dúbida o inicio e remate da primeira fase das excavacións romanas na base do Monumento, que deron luz ao xacemento arqueolóxico romano que se pode contemplar tal e como foi construído orixinarmente.

2.2. ACTUACIÓNS EN MARCHA.

2.2.1. Infraestruturas.

No momento actual están en marcha un conxunto de estudos e un Plano de actuacións encamiñadas a subsanar deficiencias no propio Monumento. Neste sentido cabe salientar que están en proceso de execución –ou a piques de iniciarse- as seguintes actuacións:

a) Subsanar a entrada de filtracións de auga na cripta arqueolóxica e nas paredes do edificio, motivadas pola singularidade dos materiais.

b) Reparación dos complementos e a substitución de elementos engadidos externos que non cumpren correctamente a súa función e afeaban o monumento.

c) Restauración das paredes para suprimir os efectos da colonización biolóxica, seguramente provocada pola condensación que provoca o elevado número de visitantes, buscando un sistema de ventilación que solucione este problema.

d) Restauración dos morteiros romanos e dos sillares nos que están fixadas as fiestras.

e) Remodelación integral do sistema de vaciado e desaugue.

f) Reforma integral da zona de servizos para visitantes e das dependencias utilizadas polas persoas que traballan no mantemento e atención ao público.

g) Substitución da instalación eléctrica.

Debido ás características da Torre de Hércules e do seu entorno, non resulta recomendable acondicionar ou construír nos arredores unha dependencia que teña a función de centro receptor de visitantes.

Ainda así, existe unha extraordinaria oportunidade para construír no futuro un excelente Centro de visitantes nas inmediacións do Monumento. Concretamente no edificio da antiga Prisión Provincial, que reúne unhas óptimas características para este uso e que pasará en breve a ser de propiedade municipal por convenio suscrito co Goberno Español.

Provisionalmente estase a estudar a posibilidade de instalar no edificio provisional (de madeira) co fin de que faga esa función, así como contratar o servizo dun medio de transporte non contaminante que permita o acceso á base do Monumento e o percorrido polo espazo natural ás persoas que teñan dificultades de facelo a pé.

2.2.2. PROXECTO DE MUSEALIZACIÓN

Tanto o edificio da Torre de Hércules como o xacemento arqueolóxico van ser obxecto dun profundo e renovador proxecto de musealización que terá como obxectivo a revalorización patrimonial do monumento.

Neste sentido, e á marxe doutras actuacións que irán xurdindo a medida que avancen as conclusións do Plano Director, defíníuse a necesidade de levar a cabo as seguintes actuacións:

a) Renovación da **instalación eléctrica** da zona musealizada.

b) Substitución dos actuais **paneis informativos e dos textos** que informan aos visitantes da historia e características do monumento.

- c) Substitución de toda a **sinaléctica** relacionada co edificio e co seu entorno.
- d) Reforma en profundidade das **dependencias de recepción e entrada** ao monumento.
- e) Reparación e reforma do soporte que actualmente serve de **pasarela** para visitar o xacemento arqueolóxico
- f) Renovación e actualización do **material informativo-explicativo** das características do Monumento dos seus valores patrimoniais e culturais.
- g) Incorporación de **elementos audiovisuais e das novas tecnoloxías da información** para unha mellor visualización e comprensión dos valores do Monumento.

2.2.3. ACTUACIÓNS SOBRE O ENTORNO

O entorno da Torre de Hércules constitúe un espazo de extraordinario valor paisaxístico e natural. Este lugar está profundamente ligado á historia da cidade porque nel se produciron importantes acontecementos históricos que marcaron a vida coruñesa.

Por este motivo foi obxecto de importantes actuacións descritas no expediente e será motivo de actuación nas seguintes direccións:

- a) **Medioambiental:** Para mellorar o seu valor natural cunha nova actuación da Escola Taller Municipal que se achega con este expediente.
- b) **Cultural:** Co adecentamento do Parque escultórico e coa recuperación da memoria da cidade a través da historia singular dos diferentes lugares que o forman, que recordan os naufraxios de barcos de pesca e petroleiros, as represalias da guerra civil española de 1936 e a actividade económica relacionada coa pesca e co marisqueo.
- c) **Paixaxística e recreativa:** Coa potenciación deste entorno como lugar de esparexemento. Preténdese con isto que tanto os habitantes da Coruña como os visitantes disfruten non só da Torre de Hércules, senón tamén da beleza paisaxística deste entorno e do seu valor histórico e cultural.

2.2.4. PROMOCIÓN DA TORRE DE HÉRCULES.

Poucas cidades existirán no mundo tan vinculadas a un Monumento como A Coruña e a súa Torre de Hércules.

Non existe actividade algunha nen sector que non teña incorporado o nome da Torre de Hércules no seu ámbito. Desde o escudo da Coruña ata calquera sector social, económico, político ou cultural, o nome da Torre de Hércules aparece sempre vencellado dalgunha forma.

Por este motivo, a Torre de Hércules foi e será o Monumento máis emblemático e visitado da Coruña e o buque insignia da imaxe e promoción da cidade no exterior.

No presente ano, loxicamente, vanse incrementar de forma extraordinaria as actividades de promoción da candidatura, tanto na cidade como no exterior, porque tanto a poboación como as institucións, estamos absolutamente volcadas na promoción da Torre de Hércules e do seu valor patrimonial.

Contaremos para iso coa participación activa dos centros educativos de todos os niveis, así como da Universidade, dos artistas, deportistas, escritores, empresarios, medios de comunicación, etcétera.

ANEXO D

6.c. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

D.6.-Bello Diéguez, J. M., "Excavaciones arqueológicas al pie de la torre de Hércules"

Excavación arqueológica
al pie de la

Torre de Hércules

Antecedentes

La necesidad de realizar una excavación a los pies de la Torre de Hércules como único medio posible de conocer su estructura en la época romana de su construcción, una vez agotada la exégesis de las fuentes textuales e iconográficas, ya había sido puesta de manifiesto por el Dr. Luis Monteagudo, director del Museo Arqueológico e Histórico coruñés, así como por Theodor Hauschild, arquitecto y director del Instituto Arqueológico Alemán en Lisboa, en su estudio "El faro romano de La Coruña (Torre de Hércules). Problemas de su reconstrucción", presentado en el Coloquio celebrado con motivo del Bimilenario de Lugo. En él, este autor hacía hincapié en que tan sólo esta actuación podría aclarar la incógnita acerca de la primitiva configuración exterior del monumento, decantando la balanza definitivamente hacia una de las dos soluciones que se barajaban desde su primera formulación por el ilustrado coruñés don Josep Comide de Saavedra y Folgueiras: una rampa exterior en voladizo, o una subida en rampa o escalera a través del espacio existente entre el cuerpo de la Torre tal como lo conocemos hoy y un muro exterior actualmente desaparecido que serviría de

apoyo y protección, solución esta última a la que se habían adherido tanto Hauschild como el propio Josep Cornide.

Las dificultades de la actuación en cuestión eran muchas, prácticamente insuperables. No sólo se trataba de que la Torre fuese un monumento protegido al máximo nivel, sino que el proyecto debería ser necesariamente de envergadura, tanto por el coste económico como por la responsabilidad de intervenir en un yacimiento de esa categoría. Se hacía necesaria la existencia de una institución sólida que promoviese y garantizase la intervención, tanto en el aspecto económico como en el técnico y científico.

Nada de esto se daba a finales de los 80. Apenas hacía unos años que la arqueología urbana había tenido su difícil y traumático nacimiento en la ciudad con motivo de la excavación en el aparcamiento de la Plaza de María Pita. No existían todavía arqueólogos municipales, y la escasa actividad, más de estudio que de campo, se llevaba a cabo gracias a la iniciativa personal, en la mayor parte de los casos generosa y gratuita, de algunos arqueólogos residentes en la ciudad, apoyados, más personal que institucionalmente, por unos pocos políticos y funcionarios que ocupaban cargos de responsabilidad. No existían todavía los instrumentos legales ni burocráticos que posteriormente abrirían el paso a la normalización de la actividad arqueológica. Era una época de inicio de la actividad, una época juvenil en la que había entusiasmo a raudales, pero lejos, muy lejos, de una madurez que todavía no hemos alcanzado. Plantearse la iniciativa de excavar el subsuelo de la Torre era, en esas circunstancias, un sueño irrealizable en el que ni siquiera todos estábamos de acuerdo: algunos arqueó-

logos estimaban, y justificaban sus afirmaciones con gráficos y esquemas salidos más de la imaginación que de datos contrastables, que la península de la Torre era una masa granítica en su totalidad, de forma que no podía haber sobre la roca madre más que un débil sedimento de menos de 30 centímetros de potencia en el mejor de los casos, por lo que no tenía sentido plantear una excavación condenada de antemano al fracaso por falta de tierra que excavar. El tiempo y la tozuda realidad, siempre insensibles a las mejores teorías, se encargaron de mostrar lo erróneo de tales planteamientos.

Pero eso fue más tarde. Sigamos de momento a finales de los 80, cuando faltaban dos años para que se cumpliesen los doscientos del cierre oficial de la obra, *reedificación* en su lenguaje, *rehabilitación* o *restauración* en el nuestro, de Eustaquio Giannini, el 28 de diciembre de 1790.

En el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón se conservaban algunos fragmentos de cerámica romana que habían sido localizados en 1947 por Luis Monteagudo, en los cortes realizados con motivo de unas obras en la llanada inmediata a la Torre de Hércules por su lado sur. Estas cerámicas fueron

estudiadas y fotografiadas por un grupo de cuatro arqueólogos coruñeses que dedicaron la Semana Santa de ese año a revisar toda la bibliografía y materiales relacionados con la arqueología coruñesa, a fin de elaborar un proyecto de futuro que, con el título "Estudio del pasado de la ciudad de La Coruña y su hinterland a partir de sus restos materiales", fue presentado a diversas instituciones académicas y administrativas, lo que significó el nacimiento de la arqueología urbana sistemática. En dicho estudio, amparándose en las noticias publicadas por la prensa por Monteagudo, se señalaba la potencialidad arqueológica del entorno inmediato a la Torre de Hércules, y más concretamente de la llanada que se abre a sus pies.

Con todo, las cerámicas del Museo no completaban la panoplia de lo encontrado por Monteagudo, de hacer caso a las informaciones publicadas en su momento por la prensa. Faltaban fragmentos de tégulas e ímbrices (*lombrices* decía el diario local) y, sobre todo, fragmentos de sigillata y campaniense.

Dimos con las piezas que faltaban de forma casual, gracias al director de entonces del Archivo del Reino de Galicia, Pedro López. En unas cajas con objetos que Monteagudo había entregado al Archivo junto con su fondo documental familiar, se encontraron las piezas buscadas, así como otras de diversa procedencia.

Así pudimos contemplar los fragmentos de *terra sigillata*, entre los cuales figuraban modelos nada frecuentes en Galicia, como el plato nº 18 de la clasificación de Dragendorff, o un asa del tipo 39 de la misma tabla, ambos datables a comienzos del siglo II de nuestra era. No estaban, por el contrario, los más antiguos fragmentos de cerámica campaniense; pero a cambio de esta ausencia, otros materiales, como una moneda de plata (un quinario) de Carisio, o incluso un frag-

mento de borde cerámico que a decir de Schubart sería de procedencia iberopúnica, nos remitirían a momentos anteriores, el siglo I aC el primer caso y hasta el III aC el segundo.

También había algún elemento que nos remite a momentos muy posteriores, como un fragmento de la llamada sigillata paleocristiana. Todo ello atestiguaba un largo período de uso de la Torre de Hércules en época romana, y abría nuevas expectativas a la riqueza informativa que cabía esperar de esa deseada e imposible intervención arqueológica a pie de faro.

Mientras esto ocurría, diversas instituciones y personas se hacían conscientes de la proximidad de los años 1990 y 1991, en los que se debería celebrar el bicentenario de la definitiva restauración del edificio por obra del Consulado Marítimo coruñés. El Ayuntamiento de la ciudad, desde la Concejalía de Cultura, promovió una serie de actividades de carácter científico y divulgativo.

Fueron reeditadas las principales contribuciones bibliográficas para el estudio de la Torre, y se proyectó una gran exposición en la que, con el faro como objeto central, se hiciesen dos

excursos sobre la ciudad en las dos épocas fundamentales para la vida del monumento, la de su nacimiento en momentos romanos, y la de su restauración en el siglo XVIII. Con motivo de la exposición se reunieron dos fuertes equipos de especialistas, centrado cada uno de ellos en una de las épocas que acabamos de señalar: la romana y el siglo XVIII. Los trabajos de estos grupos consiguieron recopilar toda la información disponible hasta la fecha, incluyendo muchos elementos inéditos y desconocidos hasta entonces, así como enriquecer la historia del monumento con reflexiones y planteamientos novedosos. Los resultados de esos estudios, así como el catálogo de piezas de la exposición, fueron publicados en el libro "Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña", actualmente agotado.

Por su parte, la Demarcación de Costas de Galicia, a través de

su Jefe de entonces, el ingeniero Eduardo Toba, tras reabrir a la visita pública el monumento que llevaba años cerrado, planteó al Ministerio de Obras Públicas, y consiguió, incluir en las obras del Paseo Marítimo que se proyectaba una intervención sobre la Torre de Hércules y su entorno. Fueron unas obras fundamentales que abrieron paso a esa excavación que parecía imposible. Luego volveremos sobre esto.

Mientras tanto, el bicentenario de la Torre de Hércules sirvió de catalizador para que confluyesen todas las iniciativas: la conjunción de las proyectadas obras del Paseo Marítimo de la Demarcación de Costas, el equipo autónomo de arqueólogos que elaboraba planes para la arqueología coruñesa y el grupo de trabajo, auspiciado por el Ayuntamiento, que acopiaba y estudiaba la época romana para la exposición conmemorativa, hizo patente la conveniencia de practicar sondeos arqueológicos en la llanada sur de la Torre, en la que Monteagudo había encontrado sus interesantes piezas, con carácter preventivo, a fin de que los datos obtenidos en la actuación fuesen tenidos en cuenta en el proyecto de Paseo Marítimo que en esos momentos se elaboraba.

La actuación, cuyo informe oficial se adjunta, tuvo lugar en septiembre de 1990. Su objetivo era sondear la llanada existente al Sur del monumento, a fin de obtener una primera valoración de su potencialidad arqueológica.

Se practicaron diez catas de sondeo de 2x2 metros, distribuidas aleatoriamente por la pequeña llanada y en el murete que le sirve de cierre, centrándose con mayor intensidad en los alrededores de la construcción que había suministrado materiales en 1945.

Al igual que en ese año, no fue detectado resto arquitectónico alguno de época romana; en cuanto a los materiales, tan sólo la cata situada entre la construcción y la Torre proporcionó escasos restos de época romana; un fragmento de tégula.

En el resto de las catas se evidenció la utilización del subsuelo como cantera, de la que existe constancia documental para el siglo XVIII, apareciendo en el revuelto materiales de épocas Moderna y Contemporánea.

Informe de los sondeos de 1990

La corta campaña de prospecciones arqueológicas en los alrededores de la Torre de Hércules tuvo lugar durante los días 15 y 16 de Septiembre de 1990. Todos los trabajos tuvieron carácter gratuito, y se deben a la generosidad del abundante grupo de personas que prestaron su colaboración. Cabe destacar entre ellas al importante conjunto de arqueólogos y estudiantes de la especialidad (J.M. Bello Diéguez, F. Doval Galán, F. de la Fuente Andrés, M. Mariño Callejo, J. Muíño Maneiro, F. Pérez Losada, E. Rey Seara, E. Rodríguez Puente, A. Romero Masiá, X.L. Vázquez Gómez, B. de la Villa Cabrera) pero también a técnicos de otras áreas, ciudadanos sensibilizados con los problemas del pasado de la ciudad: Eduardo Toba Blanco (Ingeniero de Caminos), Roberto Martínez-Anido (Abogado), Fernando Cebrián del Moral (Arquitecto), José Insua Traba (Técnico de Señales Marítimas) figuran entre las personas que prestaron su trabajo y su sudor en el intento de evaluar el potencial arqueológico de los alrededores de la Torre y de encontrar datos que permitiesen avanzar en el conocimiento del monumento.

Ambos objetivos, patrimonial y científico, motivaron la actuación arqueológica, ante las noticias que indicaban que, como resultado de la colaboración entre el Ayuntamiento de La Coruña y la Demarcación de Costas de Galicia (M.O.P.U.) -concretada ya en la reapertura de la Torre como monumento visitable-, en plazo más o menos breve tendrían lugar trabajos de intervención sobre el entorno, lo que aconsejaba la realización de sondeos arqueológicos previos. Las instituciones citadas prestaron su total colaboración a la iniciativa, que contó con el aval del Museo Arqueológico e Histórico de La Coruña.

A lo largo de los dos días fueron abiertas un total de diez catas de sondeo, identificadas con las letras A a I. Unas, cuadradas de 2x2 m., se destinaron a sondear el subsuelo de la llanada situada al S.E. de la Torre, distribuyéndose en la superficie de ésta tendiendo a estudiar con más detalle los lugares de presumible sedimentación (catas D, F, I) así como los alrededores de la construcción militar de mediados de siglo (catas A, B, E, J) en cuyos cimientos había sido exhumado material mueble romano por D. Luis Monteagudo en 1945; las otras catas, alargadas de 3x1 o 4x1 m., fueron dispuestas cruzando restos constructivos existentes en el interior de la llanada (catas C, H) o sobre el muro que la delimita (cata G).

Entre los resultados podemos destacar los siguientes aspectos:

A) Respecto a la potencia de los sedimentos, las diferencias en cm. entre las cotas actuales y las de la roca madre en los cuatro ángulos de las catas, fueron:

CATA	ANG. 1	ANG. 2	ANG. 3	ANG. 4
---	-----	-----	-----	-----
A	51.00	45.00	23.00	21.00
B	80.00	98.00	115.00	116.00
C	1.00	5.00	15.00	32.00
E	52.00	45.00	60.00	67.00
F	89.00	95.00	91.00	93.00
G	46.00	35.00	62.00	65.00
H	82.00	13.00	10.00	76.00
I	39.00	82.00	96.00	62.00
J	41.00	41.00	39.00	24.00
MEDIA TOTAL.... 55.75				

Si bien la media se sitúa en torno a los 50 cm. de potencia, como se aventuraba en el proyecto de intervención

sometido en su día a aprobación, las dos potencias mayores, en torno al metro, las presentan las catas B y F, en las que se presumía una mayor sedimentación a la luz de la topografía disponible, al situarse en una zona deprimida que recorre el centro de la llanada en dirección Sur. Esta depresión cruza también la construcción militar en cuyos cimientos Monteagudo había encontrado materiales romanos, interpretados por dicho autor como venidos por arrastre de una zona más alta; el hecho de que el único resto romano aparecido en la actual intervención proceda de la cata B refuerza los argumentos de dicho autor, haciendo suponer que los restos romanos hayan estado en su origen en los alrededores inmediatamente próximos a la Torre, quizá en su zona Este.

B) La mayor parte de las catas puso de manifiesto la utilización de la roca madre como cantera. Este hecho resulta coherente con los datos obtenidos de la investigación documental llevada a cabo al compás de la preparación de la exposición "Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña", con posterioridad por lo tanto a la intervención arqueológica. Nos referimos al aprovechamiento de los alrededores de la Torre como cantera por parte de particulares, documentada cuando menos desde 1729 (Copia de la carta que la ciudad de La Coruña remitió al Conde de Ytre en la que se le pide conceda libertad de arrancar piedra sin que esto vaya a perjudicar la construcción de fortificaciones, en Libro de Actas de Acuerdos Municipales, Acta del 2 de Agosto de 1729. Archivo Municipal de La Coruña, 1.2. Pleno. C-38.), y la misma utilización como cantera durante las obras de reedificación llevadas a cabo entre 1788 y 1791. Las rocas de las inmediaciones de la Torre sirvieron para la extracción de mampostería con destino a dichas obras, en cantidad que supera los 1500 carros, "arrancada en el monte por los operarios de la

obra", "de la falda del monte de la Torre", o "de las inmediaciones", según consta en el Cuaderno copiadore de las relaciones mensuales de la obra ejecutada en la de reparación de la Torre de Hércules desde su principio hasta su conclusión (ms., Biblioteca del Real Consulado de La Coruña).

La gran intensidad del aprovechamiento de la piedra granítica, con la consiguiente remoción y modificación del suelo, pone de manifiesto la mínima probabilidad de que puedan ser detectados restos inmuebles anteriores al siglo XVIII en la llanada sondeada.

C) En la totalidad de las catas, los sedimentos acumulados sobre la roca consisten en rellenos revueltos, con materiales adscribibles a épocas moderna y contemporánea, con la única excepción de una acumulación de tierra oscura y compactada que llenaba una irregularidad de la roca en la cata B y en la que apareció el único resto romano detectado: un fragmento de tégula con decoración de digitaciones corridas.

Los materiales exhumados, pendientes de estudio más detallado, consisten en restos cerámicos (de construcción -fragmentos de ladrillos y tejas curvas-, de uso doméstico -recipientes grises a torno de cuellos exvasados, algunos con bordes de perfil triangular y moldurado, platos y tazas esmaltados, ollas y jarras vidriadas-, y de recipientes de transporte de mercancías -fragmentos de cuellos y panzas de botijuelas o anforetas-, fragmentos de vidrio, fragmentos de metal de difícil identificación, y materiales líticos (fragmentos de sílex sin huellas de talla intencional, cantos rodados fragmentados y un canto granítico con leves escotaduras en los extremos proximal y distal -¿peso de red?-).

Todo el material, con excepción del fragmento de tégu-

la, aparece revuelto entre distintas capas de echadizo, lo que parece evidenciar un relleno del terreno, posterior a la reedificación de la Torre, quizá como preparación para su utilización agropecuaria.

En las catas que se abrieron cortando los restos de construcción y muros se evidenció también el carácter reciente de éstos, sin que hubiese aparecido ningún material asociado que pudiese hacer suponer una antigüedad superior a dos siglos.

D) CONCLUSIONES:

En los sondeos no se detectó ningún resto inmueble anterior a las épocas moderna o, más probablemente, contemporánea. Por el contrario, se puso de manifiesto la utilización del subsuelo de la llanada prospectada como cantera, lo que habría conllevado la remoción de los restos que pudiesen haber existido.

El material exhumado corresponde también a las épocas citadas, con la excepción de un fragmento de tégula aparecido en un nivel diferenciado de los habituales echadizos, y que rellenaba una irregularidad de la roca. Al igual que los restos romanos puestos al descubierto por Monteagudo en 1945, el fragmento de tégula se encuentra en la que, según la cartografía disponible, parece ser la zona natural de drenaje de la llanada,

cruzándola en dirección Sur.

Dado que el principal objetivo de la excavación era el sondeo de la llanada en previsión de la realización de obras de adecuación del entorno, concluimos en este sentido que no se han detectado restos que recomienden hacer preceptiva una excavación en área previa a las posibles obras futuras.

Recomendamos, con todo, la vigilancia y supervisión arqueológica de las mismas, singularmente en lo que se refiere a la zona que cruza el centro de la llanada en dirección Sur, que puede ser considerada más susceptible de albergar restos muebles de época romana, si bien con toda probabilidad descontextualizados.

La excavación

La oportunidad se dio en 1991, con motivo del proyecto de restauración de la Torre promovido por la Demarcación de Costas, con dirección del Ingeniero Jefe de ese organismo en La Coruña, D. Eduardo Toba. Los ganadores del concurso de ideas convocado al efecto configuraron un equipo ciertamente interdisciplinar, constituido en su núcleo por los arquitectos Pablo Latorre y Leandro Cámara, así como por el arqueólogo Dr. D. Luis Caballero Zoreda, del Centro de Estudios Históricos del CSIC. En el plan propuesto se contemplaba la apertura de dos amplias catas, una en torno a la caseta edificada sobre la inscripción rupestre de Gayo Sevio Lupo, y la otra en una esquina de la Torre, alcanzando también a una de las puertas de entrada.

El grupo de investigadores que por esas fechas preparaba la exposición “Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña” bajo auspicios del Ayuntamiento de la ciudad estableció un fructífero contacto con el equipo de restauración del monumento, suministrándole la abundante documentación que había reunido y las conclusiones de orden histórico y arquitectónico a las que había llegado. Esta unión de esfuer-

zos se manifestó también en la integración en el equipo de restauración del que esto suscribe, en calidad de codirector de las actuaciones arqueológicas, con el aval del Museo Arqueológico e Histórico de la ciudad.

Los trabajos comenzaron en junio de 1992, y pronto pusieron de manifiesto la potencia y complejidad estratigráfica que, con-

tra todo pronóstico, se ocultaba bajo el pavimento de piedra de la plataforma de la Torre. La excavación se realizó por unidades estratigráficas reales, desde las más recientes a las más antiguas; de esta forma, se excavó en primer lugar el relleno de un profundo agujero abierto con una máquina excavadora en los años 74-75, sin ningún tipo de control arqueológico, que había llegado a destrozar parte de los cimientos romanos del faro. Se puso así de manifiesto que, al menos en determinadas zonas, se conservaban en buen estado niveles bien diferenciados que iban desde la actualidad hasta los momentos

iniciales de la Torre, abarcando también las épocas moderna y medieval intermedias.

La constatación de la riqueza informativa del subsuelo de la plataforma aconsejó ampliar la zona a excavar, y los sondeos se transformaron en una excavación en área que abarcó las tres cuartas partes de la superficie disponible, dejando un sector circular de 90 grados en reserva para posibles actuaciones futuras con métodos y técnicas más sofisticados y resolutivos que los que hoy tenemos a nuestro alcance.

Durante trece meses un amplio equipo de arqueólogos, museólogos y peones abordó la excavación más ambiciosa realizada hasta la fecha en Galicia. El azar quiso que los trabajos no fuesen continuos, puesto que se vieron interrumpidos por el accidente sufrido por el petrolero "Aegean Sea" el 3 de diciembre de 1992, reanudándose una vez concluidas las tareas de limpieza y reparación de los daños sufridos por los paramentos exteriores del faro, para las cuales fue necesario instalar de nuevo un adamijaje exterior sobre la superficie de excavación. La intervención arqueológica no agotó el área a excavar, sino que quedaron pendientes de estudio los niveles romanos de la fachada frontal del monumento, una de las zonas presumiblemente más ricas en información. Fue la finalización de los fondos destinados a la investigación arqueológica la que marcó la paralización definitiva de la excavación.

Los resultados de la excavación están pendientes de la finalización de los diversos estudios que en estos momentos se realizan sobre los materiales y muestras extraídas. No nos referimos sólo al material mueble de carácter arqueológico, que supone varias toneladas de fragmentos de objetos varios, sino también a los estudios de malacología, los de ictiofauna en curso de realización por el catedrático Dr. José Rey y su equipo (Universidad de Santiago), los de macrofauna a cargo del arqueólogo D. Carlos Rodríguez (Universidad de León) o los de carbono 14 que en estos momentos preparan el Dr. D. Fernán Alonso (director del laboratorio de Geocronología del Instituto de Química Física "Rocasolano", del CSIC en Madrid) y el Dr. Antonio Monge Soares del ICEN de Lisboa, algunos de los cuales, como los de ictiofauna y malacofauna, se están revelando ya sumamente fructíferos. Tan sólo la síntesis interdisciplinar de todos estos datos, junto con los que pueda ofre-

cer el análisis estratigráfico de paramentos que dirige el Dr. Caballero Zoreda, podrá obtener el máximo provecho de los datos obtenidos durante el proceso de excavación. Pero en tanto estos estudios, lentos y laboriosos por su propia condición, no concluyan, podemos avanzar lo siguiente:

Niveles de época contemporánea:

Como es lógico, los niveles superiores del yacimiento reflejan las actuaciones sobre el monumento acaecidas en épocas recientes. Así, se detectaron restos de los sucesivos pavimentos de la plataforma, de la instalación de la línea de alta tensión, de la primera conducción eléctrica del faro, del pararrayos y de una modificación y recrecido de la baranda de la plataforma realizada a mediados del siglo pasado.

Niveles de la restauración de Giannini

Bajo los niveles anteriores se encontraban los correspondientes a la obra dirigida por Eustaquio Giannini entre 1788 y 1791; en ellos se pudieron diferenciar los rellenos de final de obra para nivelar la plataforma, las áreas de tallado de piedra y de preparación del mortero de cal, y la rampa de subida a la plataforma de trabajo, en la que se detectaron incluso los negativos de implantación de los andamios.

Entre los objetos contenidos en esos niveles destaca la abundancia de fragmentos de botijuelas, recipientes cerámicos muy empleados en el tráfico de Indias como contenedores de líquidos y áridos entre los siglos XVI y XVIII.

Niveles de edad moderna (XVI-XVIII)

Entre los siglos XVI y XVIII el área inmediata a la Torre no tuvo la configuración actual de plataforma horizontal, que se debe a la reforma de Giannini. Antes, el cuerpo del monumento estaba rodeado de una pequeña estructura defensiva hecha de tierra, consistente en un foso seguido de un parapeto lo que hacía que las puertas de la Torre estuviesen elevadas unos dos metros y medio sobre el nivel del foso circundante. Esta defensa debería ser suficiente para defender de eventuales asaltos a las personas que en la Torre, entonces llamada Castillo Viejo, se encargaban de vigilar el mar, y que nos son conocidas por la documentación de las Actas Municipales y de los libros de Propios y Arbitrios que actualmente se custodian en el Archivo Municipal.

De la presencia de esos vigilantes que ejercían su labor tanto de día (atalayas) como de noche (velas), y que fueron marineros durante el siglo XVI y jubilados de marina durante el XVII y XVIII, nos han quedado abundantes fragmentos de pipas de cerámica blanca y restos de placas de hueso con agujeros de diferentes tamaños, huella de la actividad de manufactura de botones con la que los vigilantes debieron entretener su monótono trabajo a la vez que obtenían un pequeño aporte económico que añadir a su sin duda escasa soldada.

También se han detectado restos de diversas obras realizadas delante de las puertas de la Torre, algunas de las cuales se hallan reseñadas en la documentación a la que hemos hecho referencia.

Bajo los niveles acumulados durante los siglos XVI a XVIII está el parapeto térreo, construido aparentemente de una sola vez y con una tierra traída a propósito para ello; sobre éste debieron estar plantadas las “barreras de espino” que se mencionan en documentos municipales de mediados del XVI. El momento de construcción de este parapeto es de momento incierto; tan sólo podemos apuntar la ausencia de materiales y unidades estratigráficas que nos unan esta defensa con el momento anterior, que estratigráficamente se remonta a finales del XIII o comienzos del XIV.

Niveles medievales

La defensa térrea se levantaba sobre una amplia capa de tierra marrón que cubría uniformemente la totalidad del área excavada, configurándola nuevamente como una superficie

casi horizontal que buzaba ligeramente hacia el exterior. Bajo ella se escondía una amplia variedad de restos, rompiendo drásticamente la anterior imagen de uniformidad. Ante todo, la superficie a excavar aparecía dividida claramente en dos zonas nítidamente diferenciadas por una línea paralela al cuerpo de la Torre, separada de éste unos cuatro metros. Hacia el interior, la tierra existente pertenecía claramente a un relleno con echadizos de diferentes composiciones; hacia el exterior, una capa compacta de tierra negra muy orgánica presentaba en su superficie numerosas oquedades, bien conservadas, de forma regular, fácilmente interpretables como negativos de sillares que fueron retirados inmediatamente antes de la deposición de la capa uniformizadora de tierra marrón que cubría

todo el conjunto; avalando esa interpretación, algún sillar permanecía todavía in situ, a la vez que se conservaba, en el ángulo izquierdo del área de entrada, un amontonamiento de sillares rotos o muy deformados por meteorización. La interpretación de todo este conjunto nos remite a los momentos en que, a lo largo del siglo XIII, la ciudad está formándose tras su constitución en municipio en 1209; las piedras caídas del muro exterior de la Torre fueron una buena cantera de sillares, ya trabajados y de excelente calidad, tan útiles y necesarios para la construcción ex novo de los nuevos edificios y fortificaciones acordes con el nuevo estatuto urbano: murallas, fortaleza, probablemente iglesias, se nutrieron de esa magnífica fuente de materiales de buena calidad.

La extracción de sillares no se limitó a los caídos con anterioridad, sino que afectó a la totalidad de los restos del muro exterior que todavía pudiesen quedar en pie, e incluso a los propios cimientos de la Torre. La excavación del relleno adyacente a los muros actuales, que contenía materiales de diferentes épocas desde Roma hasta finales del XIII, puso al descubierto lo que quedaba de la cimentación romana, en la que numerosas huellas en el suelo daban fe de la anterior presencia de sillares que habían sido extraídos en este momento al que nos referimos. La tierra exterior a la línea divisoria paralela a la Torre quedaba cortada en vertical, conservando la forma que adquirió en su momento al depositarse adosada a los sillares del muro exterior que en estos momentos desaparece definitivamente. Teníamos ahí la primera evidencia que afirmaba la corrección del razonamiento de Cornide al postular la existencia del muro exterior perimetral a la torre actual.

Más allá de esta huella, al retirar la capa de tierra negra que mantenía las huellas de sillares, se pusieron en evidencia restos de muros, necesariamente anteriores al siglo XIII. Configuraban en lo esencial, frente a la entrada de la Torre, una amplia edificación rectangular, con una división interior en dos estancias, que por uno de sus lados mayores se debió haber adosado al muro exterior de la Torre en esos momentos todavía parcialmente en pie. Varias fueron las modificaciones estructurales de ese edificio, del que no todos los muros corresponden al mismo momento, como varias fueron también las veces en las que la techumbre de teja curva se derrumbó, probablemente como consecuencia de incendios; al menos tres capas de tejas, separadas por capas de ocupación en los

que numerosos restos cerámicos y de otros tipos se acumulaban junto con abundante basura orgánica, fueron diferenciadas en el interior del edificio que, a juzgar por la aparición de sucesivos hogares y de abundante cerámica doméstica, debió haber ejercido

funciones de cocina. En el exterior del edificio, abundantes acumulaciones de restos orgánicos de origen doméstico recubrían sillares de gran tamaño, caídos del muro exterior de la Torre en momentos necesariamente anteriores, entre los que destaca un gran fragmento de una cornisa granítica perfectamente trabajada.

En el área del costado derecho de la Torre, una extensa acumulación de tejas señalaba también la existencia de edifica-

ciones, si bien la ausencia de muros pétreos y la presencia de agujeros de poste hacen pensar en construcciones auxiliares hechas en madera.

Todo hace pensar que estamos ante los restos de la Torre funcionando como castillo durante los siglos XI y XII, bajo el dominio de la iglesia de Santiago, tal como se recoge en la Historia Compostelana. La Torre, en esos momentos, actúa como enclave costero frente a los ataques de musulmanes y vikingos, formando parte de una línea estratégica de torres defensivas, al igual que otras bien conocidas y cuyos restos existen hoy, como son las de A Lanzada y las Torres do Oeste en Catoira, ambas en la provincia de Pontevedra.

Niveles de época romana

- n -
Los restos de época romana. Ya hemos comentado que buena parte de los niveles romanos del área de entrada de la Torre permanecen todavía sin excavar, al haber concluido la intervención arqueológica en el momento en que se agotaron los fondos que para esta actividad habían sido destinados. Faltan pues, posibles datos que en su día podrán sin duda añadirse a los hasta ahora obtenidos. De lo excavado, los restos principales de época romana son los pertenecientes al propio edificio, y más concretamente a su cimentación. En ésta se encontraron los restos cuya búsqueda, como más arriba hemos comentado, fue el principal acicate de la intervención arqueológica: la preparación de la roca madre

para la construcción del muro perimetral que serviría de apoyo y protección a la rampa o escalera de subida al faro. En efecto, en un punto de la fachada lateral derecha la roca aparece perfectamente horizontalizada y rebajada a fin de encajar y sujetar los sillares de dicho muro; tal rebaje no habría sido necesario si esos sillares, hoy desaparecidos, fuesen destinados a un simple podio.

En la cimentación romana se emplean tres tipos de materiales: la propia roca madre, el granito tallado en grandes sillares perfectamente escuadrados, y el opus caementicium, una mezcla de piedras irregulares con un mortero compuesto por cal y arena procedente de la disgregación del granito (fragmentos de cuarzo, feldespato y mica). Sobre las superficies horizonta-

les de los cimientos pueden apreciarse todavía restos de ese mortero de cal que dibujan la forma de los sillares extraídos en el siglo XIII. Cabe señalar también la existencia, en los sillares exteriores de la primera capa de cimentación, de pestañas talladas que cumplirían la función de sujetar firmemente a los sillares que irían sobre ellos, representando así otro argumento más a favor del tan citado muro exterior perimetral.

En la parte excavada se apreció un único estrato acumulado durante la época romana, sin que se haya detectado ningún tipo de resto inmueble al margen de la propia Torre. Lo que sí está claro es que el propio suelo, configurado en plataforma aproximadamente horizontal, se debe a una obra artificial de nivelación con tierra, pues bajo él se encuentran bolsas de

arena granítica, sobrantes de las acumulaciones utilizadas para la fabricación del mortero de cal con el que fueron tomadas las piedras durante la construcción del edificio.

Este nivel proporcionó diverso material romano (monedas, *acus crinalis* con cabeza tallada, fusaiolas, fragmentos de terra sigillata y cerámica común, ~~monedas~~) de entre los siglos II y IV después de Cristo; los restos pueden relacionarse principalmente con actividades domésticas, en las que cabe suponer la presencia de elementos femeninos. Debe reseñarse también la aparición de numerosos fragmentos de bronce chapados en oro, probablemente pertenecientes a una estatua dedicada a un dios a un emperador (*statua inaurata*).

La conservación

Hasta aquí hemos pasado una breve revista de lo aparecido en la excavación. En la actualidad, el área de excavación está abierta al público, siendo uno de los escasos ejemplos en los que un yacimiento arqueológico está integrado en un edificio visitable. Pensando en el posible visitante, llamaremos la atención en cuatro momentos que pueden ser contemplados y esperamos que comprendidos en el área abierta, a la cual se accede por una rampa metálica que tiene cuatro áreas más amplias desde las que se tiene una buena visión sobre los siguientes restos, asociados a diferentes momentos de la vida del monumento:

La cimentación romana

Adyacentes a los muros de la Torre, se observan a lo largo de todo el recorrido. Desde la primera parada se puede ver, a la derecha, la roca horizontalizada y el rebaje destinado a sostener los sillares del muro perimetral. Más adelante se contemplan los sillares que todavía quedan, así como las huellas de los extraídos durante la Edad Media.

El comienzo de la ruina de la Torre

Se ha dejado sin retirar un grupo de grandes sillares moldurados, desprendidos del muro perimetral, para su contemplación pública. Los sillares presentan en una de sus caras unos huecos circulares y unos canales que unen el hueco con el exterior: fueron hechos para admitir grapas de hierro que unían unos sillares con otros, rellenándose posteriormente el hueco con plomo fundido (restos de las grapas de hierro y plomo aparecieron también durante la excavación). Una de las mayores piedras, al lado de la barandilla es una cornisa bien moldurada; muestra de que la fachada de la Torre tenía un carácter monumental en plena sintonía con los conceptos que regían el

diseño de los edificios públicos romanos.

El momento del comienzo del desplome del muro exterior es incierto, pero está con seguridad entre los siglos V y X, pues los sillares se superponen al nivel romano (una de las piedras retiradas ocultaba una moneda del siglo IV) y son cubiertos por los depósitos procedentes de la utilización de la edificación medieval, cuya construcción se estima en torno al año 1000 de nuestra era .

Las dataciones por C14 que se han obtenido hasta el momento avalan la cronología propuesta.

La ocupación medieval

La siguiente parada tiene lugar en el interior de la edificación rectangular que se adosó durante los siglos XI y XII a los restos todavía en pie del muro exterior perimetral. En su interior se pueden ver restos de dos hogares, así como una acumulación de cenizas. Llamamos la atención acerca de la reutilización de sillares romanos en la construcción de los muros medievales; otra evidencia más de que el desplome del muro exterior ya había comenzado en el momento en que se edificó la construcción medieval.

La extracción de sillares

En la última parada podemos ver, como si el tiempo congelase una instantánea, el estado en que se paralizó la extracción de sillares, a finales del XIII o comienzos del XIV. Quedan todavía in situ sillares sin extraer, así como una acumulación de sillares que, por estar rotos o excesivamente meteorizados, fueron abandonados debido a su inutilidad. También se pueden ver ahí, más abajo, sobre el nivel romano, dos molinos manuales encontrados en ese lugar durante la excavación. Y con esto, el visitante accede ya a la visita del monumento a través de la que fue entrada de los torreros desde los años 50, a través de un túnel hoy desaparecido.

Conclusión

La excavación del subsuelo de la Torre de Hércules no sólo permitió descubrir las huellas dejadas en la roca por el muro perimetral que la rodeaba en época romana, estableciendo definitivamente la corrección de las suposiciones de Cornide y Hauschild frente a las construcciones de Hutter, sino que aportó importantes datos sobre toda la historia del monumento, y sobre todo acerca de épocas, como la medieval, que resultaban desconocidas en su totalidad.

Permitió también precisar la cronología de la destrucción de la Torre, cuya ruina comienza entre los siglos V y XI para concluir la total desaparición del muro exterior en torno al siglo XIV.

Aportó además evidencias materiales de otros acontecimientos ya conocidos por las fuentes históricas.

Esperamos que los estudios en curso permitan acrecentar y precisar todavía más los conocimientos ya adquiridos acerca de este monumento, fundamentando sólidamente su candidatura a Patrimonio de la Humanidad.

